

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

TKO SMO MI¹

Naša je misija pomoći državama članicama poboljšati politiku i praksu uključivog obrazovanja za sve učenike. Naše su djelatnosti u skladu i njima se izravno podupiru političke inicijative međunarodne zajednice i Europske unije za obrazovanje, pravednost, jednake mogućnosti i prava za sve učenike.

Neovisna smo organizacija koja djeluje kao platforma za suradnju naših 31 država članica². Kao jedino europsko tijelo koje su naše države članice osnovale za ovu konkretnu misiju, radimo na osiguranju uključivijih obrazovnih sustava. Agencija je osnovana 1996., a sufinanciraju je ministarstva obrazovanja naših država članica i Europska komisija te dobiva podršku Europskog parlamenta.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Europska agencija za posebne potrebe i uključivo obrazovanje

² Austrija, Belgija (flamanska i francuska govorna zajednica), Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjena Kraljevina (Engleska, Sjeverna Irska, Škotska i Wales).

NA ŠTO SMO USMJERENI

INFORMACIJE ZASNOVANE NA DOKAZIMA

Iz Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (2006.) i raznih direktiva i priopćenja EU-a jasno proizlazi da države više ne bi trebale raspravljati o tome što je uključivo obrazovanje ili zašto bi ga trebale osigurati. Sada je potrebno osigurati smjernice o načinu provedbe sustava uključivog obrazovanja na razini učitelja/nastavnika, učionice, škole, regije, općine i nacionalne politike. Državama pružamo **informacije zasnovane na dokazima** i preporuke o načinu praktične primjene ključnih pravila.

Usredotočeni smo na uključivo obrazovanje u najširem smislu, odnosno na bavljenje razlikama među učenicima i njihovom raznolikošću u svim obrazovnim okruženjima kao **imperativ u smislu ljudskih prava i kvalitete**.

PRISTUP KOJI SE ZASNIVA NA VIŠE DIONIKA

Kroz našu mrežu zemalja i sudjelovanje stručnjaka u projektima, povezujemo perspektive **politike, prakse i istraživanja**. Ova jedinstvena kombinacija omogućuje utvrđivanje poveznica između tri navedene perspektive te razvoj sveobuhvatnih preporuka za politiku i praksu kojima se uzimaju u obzir sve perspektive.

KOLEKTIVNI GLAS

Kroz suradnju s našim državama članicama **znanje i resursi pojedinih zemalja** oblikuju se u **koherentne, usuglašene argumente**. Oni imaju dostatnu težinu da budu saslušani kao kolektivni glas na europskoj i međunarodnoj razini.

31 država članica sada imaju zajedničko stajalište o sustavima uključivog obrazovanja kojim je definirana naša vizija. To je značajno ostvarenje iz kojeg je vidljivo kako zemlje s vrlo različitim pristupima uključivosti dijele zajedničku viziju kvalitetnog uključivog obrazovanja za sve učenike.

Za sve države članice Agencije **konačna vizija sustava uključivijeg obrazovanja jest osigurati da za sve učenike, bez obzira na njihovu dob, budu osigurane smislene i visokokvalitetne obrazovne mogućnosti u lokalnoj zajednici, uz bok prijatelja i vršnjaka odnosno kolega.**

PLATFORMA ZA VRŠNJAČKO UČENJE

Agencija državama članicama i njihovim predstavnicima i stručnjacima predstavlja platformu za **vršnjačko učenje**. Sudjelovanjem u aktivnostima Agencije, kao što su posjeti državama u sklopu projekata, potiče se vršnjačko učenje. Koristi imaju kako sudionici iz zemalja domaćina tako i sudionici posjetitelji budući da vršnjačko učenje omogućuje **samoocjenu i razmjenu iskustava**. Time se osigurava podrška dugoročnijem razvoju i provedbi pravila kod sudionika u projektu.

NAČIN RADA

Primarno radimo na poboljšanju postignuća *svih* učenika na svim razinama uključivog cjeloživotnog učenja. To valja učiniti na smislen način kojim se poboljšavaju izgledi učenika za uspjeh u životu i prilike za aktivno sudjelovanje u društvu.

Provodimo niz aktivnosti za promicanje ovog cilja:

PROJEKTI

Prikupljamo podatke, analiziramo informacije i državama članicama dajemo preporuke i smjernice za politiku i praksu te razmjenjujemo informacije o prioritetnim temama kroz rad na projektima.

U svim smo tematskim projektima usredotočeni na pitanja od zajedničkog interesa za donositelje politika u području posebnih potreba i uključivog obrazovanja. Tijekom godina obuhvatili smo mnoštvo tema, uključujući intervencije u ranom djetinjstvu, obrazovanje učitelja/nastavnika, financijska pravila, vrednovanje, strukovno obrazovanje i obuku, IKT i pristupačnost informacija te podizanje postignuća svih učenika.

U budućim projektima usredotočit ćemo se na politike o uključivom obrazovanju za sprječavanje neuspjeha u školi, politike o podršci voditeljima škola za provedbu uključivog obrazovanja, pripremu učitelja/nastavnika za učinkovito uključivanje svih učenika i ispitivanje utjecaja uključivog obrazovanja na dugoročnu socijalnu uključivost.

PREGLEDI I ANALIZA PRAVILA ZEMLJE

Naš Pregled i analiza pravila zemlje (CPRA) novi je oblik individualiziranih informacija o zemlji. Njime se zemljama daje uvid u njihove postojeće okvire pravila za uključivo obrazovanje. Osim toga, svaka zemlja dobiva konkretne preporuke za prioritete s kojima se valja pozabaviti.

VANJSKI SAVJETODAVNI POSLOVI

S pojedinim zemljama surađujemo u sklopu bilateralnih ugovora čiji je cilj vanjska revizija njihovih sustava uključivog obrazovanja. Revizijom se ispituju postojeći prioriteti u odnosu na skup standarda koje je utvrdila odnosna zemlja. Vanjska revizija omogućuje objasniti samoocjenu na različitim stupnjevima sustava i utvrditi područja budućeg razvoja u sklopu sustava zemlje.

Također pružamo savjetodavne usluge međunarodnim organizacijama koje istražuju pitanja vezana za politike uključivog obrazovanja koje su predmet zajedničkog interesa.

ŠIRENJE INFORMACIJA

Rezultati i saznanja iz našeg rada šire se europskom mrežom država članica i izvan nje. Sve informacije dostupne su na mrežnoj stranici Agencije na kojoj su za besplatno preuzimanje dostupni ishodi projekata, kao što su izvješća, pregledi literature, informativni letci i sažeci politike. Glavni ishodi projekata dostupni su na sva 25 službena jezika Agencije.

Na našoj mrežnoj stranici dostupno je mnoštvo informacija o svakoj državi članici. To uključuje nacionalni pregled pravnih sustava, financiranja, obrazovanja za posebne potrebe, obuke učitelja/nastavnika, podatke, pokazatelje kvalitete i novosti iz pojedinih zemalja.

KONFERENCIJE, SEMINARI I POLITIČKA DOGAĐANJA

Organiziramo i sudjelujemo na konferencijama, seminarima, okruglim stolovima, tematskim sastancima i drugim događanjima. Ta su događanja prilika za podizanje razine svijesti različitih dionika, međusobno učenje, razmjenu informacija o prioritetnim područjima i omogućavanje umrežavanja sudionika.

EUROPSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Suradnja s europskim institucijama i međunarodnim organizacijama, kao što su UNESCO i njegovi instituti (Međunarodni ured za obrazovanje, Institut za informacijske tehnologije u obrazovanju), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop i Svjetska banka, predstavlja važan aspekt našeg rada.

Nekoliko organizacija radi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva koji su vođeni istim vrijednostima. U projektnim aktivnostima surađujemo s većim brojem organizacija kako bi se izbjeglo preklapanje i omogućila se veća uključivost na razini društva.

OBRATITE NAM SE

Ako želite porazgovarati o uključivom obrazovanju u svojoj zemlji, molimo vas obratite se lokalnim predstavnicima Agencije. Svi potrebni podaci nalaze se u odjeljku s podacima o pojedinačnim zemljama ('Country information') na mrežnoj stranici Agencije:

www.european-agency.org/country-information

Za pitanja o Agenciji i njezinom radu, obratite se:

Tajništvu Agencije:

secretariat@european-agency.org

ili Uredu u Bruxellesu:

brussels.office@european-agency.org